
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.056.5

DOI 10.5281/zenodo.17721224

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ

APPLYING MACHINE LEARNING TECHNIQUES TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF INTRUSION DETECTION SYSTEMS

КАРАНДЕЙ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Российский технологический университет МИРЭА.

МИКАЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА,

Доктор технических наук, доцент,

Российский технологический университет МИРЭА.

KARANDEY MAXIM ALEKSANDROVICH,

Russian Technological University MIREA.

MIKAEVA SVETLANA ANATOLYEVNA,

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor,

Russian Technological University MIREA.

В статье рассматривается применение методов машинного обучения для повышения эффективности систем обнаружения вторжений (IDS). Анализируются основные подходы к построению интеллектуальных систем защиты информации, включая методы классификации, кластеризации и глубокого обучения. Рассматриваются проблемы традиционных IDS и преимущества интеграции алгоритмов машинного обучения в процесс выявления аномалий. Приводятся примеры использования нейронных сетей, ансамблевых методов и гибридных моделей для повышения точности обнаружения атак и снижения числа ложных срабатываний. Сделан акцент на выборе оптимальных моделей для реализации IDS с применением машинного обучения.

The article discusses the application of machine learning methods to improve the efficiency of intrusion detection systems (IDS). It analyzes the main approaches to building intelligent information security systems, including classification, clustering, and deep learning methods. The article examines the challenges of traditional IDS and the benefits of integrating machine learning algorithms into the anomaly detection process. It provides examples of using neural networks, ensemble methods, and hybrid models to improve the accuracy of attack detection and reduce the number of false positives. The article focuses on the specific algorithms and techniques used in each method.

Ключевые слова: *машинное обучение, системы обнаружения вторжений, информационная безопасность, нейронные сети, анализ аномалий.*

Key words: machine learning, intrusion detection systems, information security, neural networks, anomaly analysis.

Введение. Системы обнаружения вторжений (Intrusion Detection Systems, IDS) являются ключевым компонентом инфраструктуры обеспечения информационной безопасности, поскольку позволяют выявлять несанкционированные действия и своевременно реагировать на угрозы, направленные на нарушение целостности, конфиденциальности и доступности информационных ресурсов [4, с. 49].

Актуальность применения IDS усиливается в условиях роста количества кибератак, усложнения сценариев злоумышленников, а также увеличения доли распределённых и облачных вычислительных сред, где традиционные механизмы контроля оказываются недостаточными [9, р. 1]. На протяжении длительного времени в практике кибербезопасности доминировали сигнатурные IDS, основанные на сопоставлении входящего трафика с определёнными шаблонами атак. Такие подходы получили широкое распространение благодаря простоте реализации и высокой точности при обнаружении известных угроз. Однако результаты исследований последних лет показывают, что сигнатурные методы демонстрируют ограниченную эффективность в условиях появления новых, модифицированных или маскируемых атак, включая zero-day-эксплойты и сложные многоступенчатые вторжения [3, р. 243]. Это обусловлено тем, что обновление сигнатур требует предварительного анализа инцидента, что делает реакцию системы запаздывающей.

В связи с этим в научном сообществе и индустрии усиливается интерес к аномалистическим IDS, основанным на построении моделей «нормального» поведения и выявлении отклонений от него. Подходы данного класса активно развиваются на основе методов машинного обучения и анализа поведенческих характеристик пользователей, сетевых потоков или системных процессов. Несмотря на очевидные преимущества гибкости и способности выявлять неизвестные угрозы, данные методы сталкиваются с проблемами выбора репрезентативных параметров поведения, высокой вычислительной сложности и вероятностью ложных срабатываний [3, р. 243]. Таким образом, основная проблема, лежащая в основе данного исследования, заключается в необходимости повышения эффективности аномалистического обнаружения вторжений при одновременном снижении количества ложноположительных результатов.

Основой для развития аномалистических IDS стали методы машинного обучения (Machine Learning, ML), которые позволяют автоматически извлекать сложные паттерны из больших объёмов данных, адаптироваться к изменяющимся условиям и обнаруживать скрытые корреляции, недоступные для ручного анализа. Согласно обзору Kumar G. и Alqahtani H. [7], ансамблевые методы (в частности — Random Forest) демонстрируют наилучшее соотношение F1-score/время обработки среди супервизорных моделей [7, р. 95]. Сегодня в IDS активно применяются как классические алгоритмы машинного обучения — такие как метод опорных векторов (SVM), случайный лес (Random Forest) и k-ближайших соседей (kNN), — так и современные архитектуры глубокого обучения, включая рекуррентные (LSTM), свёрточные (CNN) и автоэнкодерные нейронные сети. Эти технологии демонстрируют впечатляющие результаты в обнаружении сложных, многоэтапных и скрытых атак, включая целевые атаки (APT), DoS/DDoS-кампании и внутренние угрозы [7, р. 100].

Системы обнаружения вторжений (IDS) делятся на два основных типа. Сигнатурные системы — основываются на базе известных шаблонов атак и работают по принципу анти-вирусных решений. Их недостаток заключается в неспособности обнаруживать новые, ранее неизвестные угрозы. Аномалистические системы — анализируют поведение пользователей и сетевых узлов, выявляя отклонения от нормального состояния. Основная идея аномалисти-

ческого обнаружения заключается в построении профиля нормального поведения информационной системы на основе анализа исторических данных. Как отмечают Chandola et al. [4], аномалистическое обнаружение вторжений остаётся одной из самых сложных задач в кибербезопасности из-за необходимости различать естественные отклонения от нормы и злонамеренные действия [4, p. 15]. После построения модели система в режиме реального времени оценивает поступающие события на предмет статистической или поведенческой несоответствующей норме. События, чья мера отклонения превышает заданный порог, классифицируются как аномалии и могут интерпретироваться как потенциальные вторжения. Именно этот подход тесно связан с методами машинного обучения.

Современные аномалистические IDS тесно интегрированы с методами машинного обучения, что позволяет автоматизировать процесс выявления сложных и нелинейных зависимостей в высокоразмерных данных. Наиболее распространёнными подходами являются методы обучения без учителя: кластеризация, оценка плотности распределения и автоэнкодеры. В рамках аномалистического подхода используется широкий спектр ML-методов: от классических алгоритмов, таких как SVM (Support Vector Machine), kNN (k-Nearest Neighbors), Random Forest, до более сложных архитектур глубокого обучения, включая LSTM и Autoencoder для анализа временных рядов и высокоразмерных данных. В работе Kumar S.S. et al. [8] предложена гибридная архитектура на основе CNN и LSTM, которая обеспечивает точность обнаружения атак в IoT-средах до 98,7 % при уровне ложных срабатываний ниже 2,1 % [8, p. 107736].

Методы классификации.

Основная задача классификации в контексте систем обнаружения вторжений заключается в отнесении наблюдаемого сетевого или системного события к одной из заранее определённых категорий — например, «нормальная активность» или «атака», а в более сложных случаях — к конкретному типу атаки (DoS, сканирование портов, вредоносное ПО и т. д.). Эффективность таких систем напрямую зависит от выбора алгоритма машинного обучения, качества признаков пространства и баланса обучающей выборки [3, p. 243].

Среди наиболее распространённых алгоритмов классификации, применяемых в IDS, особое место занимают как классические, так и современные методы машинного обучения. Логистическая регрессия, несмотря на свою простоту, остаётся актуальной для задач бинарной классификации благодаря интерпретируемости коэффициентов и низким вычислительным затратам. Она эффективна в случаях, когда признаки линейно разделимы или близки к таковым, и часто используется как базовый метод для сравнения производительности более сложных моделей [3, p. 243].

Более гибкими и мощными инструментами являются деревья решений и их ансамблевые варианты, такие как случайный лес (Random Forest). Деревья решений обеспечивают высокую интерпретируемость: каждое решение можно представить в виде последовательности логических условий, что особенно ценно для аналитиков по кибербезопасности [7, p. 102]. Метод опорных векторов (SVM) — в условиях высокой размерности признаков пространства при относительно небольшом объёме обучающих данных — ситуация, типичная для многих сценариев кибербезопасности. Использование ядерных функций (например, радиального базиса — RBF) позволяет SVM выявлять нелинейные границы принятия решений, что повышает его способность различать сложные паттерны атак [7, p. 103]. Однако вычислительная сложность SVM растёт значительно при увеличении объёма данных, что ограничивает его применимость в системах, требующих обработки в реальном времени [7, p. 104]. Выделяется три ключевых вызова для ML-IDS: дрейф понятий (concept drift), атаки на модели (adversarial ML) и трудности валидации в production-среде [7, p. 110].

Методы кластеризации.

В отличие от задач классификации, предполагающих наличие заранее определённых меток классов, кластеризация относится к методам обучения без учителя и направлена на группировку схожих по признакам событий без априорного знания их категории. В контексте кибербезопасности это позволяет выявлять скрытые структуры в сетевом трафике или системных логах, а также обнаруживать аномалии как выбросы, не принадлежащие ни к одному из основных кластеров [5, p. 280]. Основная идея применения кластеризации в IDS заключается в том, что нормальная активность, как правило, демонстрирует устойчивые и повторяющиеся паттерны, формируя плотные и компактные кластеры в признаковом пространстве. В то же время, атаки, особенно неизвестные или редкие, часто проявляются как отдельные точки или малочисленные группы, значительно удалённые от основных скоплений данных. Таким образом, идентификация таких выбросов становится основой для детектирования потенциальных вторжений [5, p. 285].

Среди наиболее широко применяемых алгоритмов кластеризации в IDS выделяются K-Means, DBSCAN и Mean Shift, каждый из которых значительно отличается от другого. Алгоритм K-Means — один из самых ранних и распространённых методов — разбивает данные на заданное число k кластеров, минимизируя внутрикластерную дисперсию. Несмотря на простоту и вычислительную эффективность, K-Means требует заранее заданного числа кластеров и чувствителен к инициализации центроидов [5, p. 283].

В отличие от K-Means, алгоритм DBSCAN не требует указания числа кластеров и способен обнаруживать кластеры произвольной формы, основываясь на локальной плотности точек. Особое преимущество DBSCAN заключается в его способности явно идентифицировать шумовые точки, которые автоматически интерпретируются как аномалии. Это делает DBSCAN особенно подходящим для задач обнаружения вторжений, где атаки часто представляют собой редкие и изолированные события [5, p. 287].

Алгоритм Mean Shift также относится к плотностным методам и не требует предварительного задания числа кластеров. Он итеративно смещает центры кластеров в направлении максимального роста плотности, что позволяет адаптироваться к локальной структуре данных. Mean Shift устойчив к шуму и эффективен при обнаружении компактных аномалий, однако его вычислительная сложность ограничивает применение на очень больших наборах данных [5, p. 288–289].

С развитием технологий сбора и хранения больших объёмов сетевых данных глубокое обучение стало одним из наиболее перспективных направлений в области систем обнаружения вторжений (IDS). Благодаря способности автоматически извлекать иерархические признаки из сырых данных без необходимости ручной инженерии признаков, глубокие нейронные сети демонстрируют высокую эффективность в распознавании как известных, так и сложных, скрытых или ранее неизвестных атак [6, p. 2].

Одним из наиболее распространённых архитектур глубокого обучения в IDS являются автокодировщики (autoencoders). Эти нейронные сети обучаются в режиме без учителя на восстановлении входных данных через сжатое скрытое представление. В контексте обнаружения вторжений модель обучается исключительно на нормальных данных, что позволяет ей эффективно реконструировать легитимную активность. При подаче на вход аномальных или вредоносных событий ошибка реконструкции значительно возрастает, что служит надёжным индикатором отклонения от нормы. Автокодировщики особенно эффективны при работе с высокоразмерными признаковыми векторами и широко применяются в аномалистических IDS для выявления zero-day угроз и внутренних атак. Сафронов Д.А., Кацер Ю.Д. и Зайцев К.С. показали, что стекированные автоэнкодеры с разрежённым скрытым слоем (sparsity constraint) снижают уровень ложных срабатываний на 38 % по сравнению с однослойными аналогами на датасете NSL-KDD [2, с. 42].

Также одним из перспективных направлений является разработка гибридных систем, сочетающих методы сигнатурного и аномалистического анализа. Такие решения позволяют достичь более сбалансированного соотношения между полнотой обнаружения и точностью [7, p. 115]. Наиболее распространённой стратегией является объединение сигнатурного анализа для быстрого и надёжного выявления известных угроз с аномалистическими методами, основанными на машинном обучении, для обнаружения новых или модифицированных атак. В такой архитектуре события сначала проходят через сигнатурный фильтр; то есть, которые не были классифицированы как известные атаки, направляются на анализ аномалий [7, p. 116].

Кроме того, активно развиваются ансамблевые методы, объединяющие предсказания нескольких базовых моделей с целью получения более качественного и стабильного результата. Федеративное обучение позволяет создавать централизованные IDS-модели без передачи чувствительных сетевых данных, сохраняя соответствие требованиям GDPR и ФЗ-152 [1; 6, p. 3]. Идея ансамблей заключается в том, что комбинация слабых или разнородных классификаторов может компенсировать индивидуальные недостатки отдельных моделей и снизить как дисперсию, так и смещение итогового решения.

В контексте IDS ансамблевые методы реализуются в двух основных парадигмах: бэггинге и бустинге. Бэггинг предполагает обучение множества моделей на различных случайных подвыборках обучающего набора данных с возвращением, после чего их предсказания агрегируются, как правило, путём голосования или усреднения. Наиболее известным представителем этого подхода является случайный лес (Random Forest), который строит множество деревьев решений, при этом на каждом шаге разбиения узла выбирается случайное подмножество признаков [7, p. 106]. Бустинг строит модели последовательно, где каждая новая модель фокусируется на ошибках предыдущих. Наибольшее распространение в IDS получили такие реализации бустинга, как XGBoost, LightGBM и CatBoost. Эти алгоритмы отличаются высокой скоростью обучения, встроенными механизмами регуляризации и способностью эффективно обрабатывать категориальные признаки и несбалансированные классы — что особенно актуально при детектировании редких атак [7, p. 108].

Исходя из принципов работ архитектур можно утверждать, что гибридная архитектура — лучший выбор для IDS, потому что она объединяет сильные стороны различных подходов. Например, сигнатурный анализ быстро и точно выявляет известные угрозы, а методы машинного обучения (ансамблевые модели, автокодировщики или глубокие нейросети) позволяют обнаруживать аномалии и ранее не встречавшиеся атаки [7, p. 117; 8, p. 107736]. Такой синтез повышает общую точность системы, снижает количество ложных срабатываний и обеспечивает адаптивность к новым киберугрозам. В условиях постоянно меняющегося ландшафта атак гибридная IDS остаётся одновременно надёжной, гибкой и эффективной.

Несмотря на высокую эффективность ML-подходов, их использование в системах обнаружения вторжений связано с рядом проблем. В реальных сетевых журналах нормальные события встречаются значительно чаще, чем атаки, что снижает точность классификации [3, p. 243; 5, p. 277].

Интерпретация решений.

Алгоритмы глубокого обучения часто функционируют как «чёрный ящик». Для повышения доверия к решениям IDS на основе глубокого обучения всё шире применяются методы объяснимого ИИ (XAI), позволяющие анализировать вклад отдельных признаков в конечное решение модели [9, p. 2]. Модели машинного обучения требуют регулярного обновления и переобучения [7, p. 112]. Для решения этих проблем используются методы балансировки данных (например, SMOTE), а также технологии Explainable AI (XAI), повышающие интерпретируемость моделей [9, p. 3].

Интеграция ML-моделей в IDS показала заметное повышение эффективности. К примеру, при использовании гибридных алгоритмов точность обнаружения атак может превышать 95 %, а количество ложных срабатываний снижается до 30–40 % [7, р. 118; 8, р. 107736]. В перспективе развитие систем IDS связано с внедрением онлайн-обучения, адаптивных моделей, а также технологий federated learning, позволяющих обучать модели без передачи конфиденциальных данных [6, р. 5].

Заключение.

Эта статья — комплексный обзор, который подтверждает наш тезис о переходе от пассивных к автономным и адаптивным IDS. Она также рассматривает связь ML с автоматическим реагированием и прогнозированием угроз. Применение методов машинного обучения в системах обнаружения вторжений открывает новые горизонты в обеспечении информационной безопасности современных цифровых инфраструктур. Благодаря способности адаптироваться к динамически меняющемуся киберландшафту, алгоритмы машинного обучения позволяют эффективно выявлять как известные, так и ранее неизвестные угрозы, включая целевые атаки нулевого дня, скрытые векторы компрометации и аномальную внутреннюю активность. В перспективе интеллектуальные IDS, основанные на интеграции гибридных [7, р. 115], ансамблевых [7, р. 105] и адаптивных подходов, могут стать ядром автономных систем киберзащиты, способных не только обнаруживать, но и прогнозировать, предотвращать и автоматически реагировать на угрозы в режиме реального времени. Достижение этой цели потребует междисциплинарных усилий на стыке кибербезопасности, машинного обучения и теории принятия решений, однако потенциальные выгоды для устойчивости цифровой экосистемы делают данный вектор одним из ключевых в современной науке о безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волков С.С., Курочкин И.И. // Применение методов машинного обучения в SDN в задачах обнаружения вторжений // *International Journal of Open Information Technologies*. 2019. Т. 7. №11. С. 49–58.
2. Сафронов Д.А., Кацер Ю.Д., Зайцев К.С. Поиск аномалий с помощью автоэнкодеров // *International Journal of Open Information Technologies*. 2022. Т. 10, № 8. С. 39–45.
3. Al Lail M., Garcia A., Olivo S. Machine Learning for Network Intrusion Detection—A Comparative Study // *Future Internet*. 2023. Vol. 15, № 7. P. 243. DOI 10.3390/fi15070243.
4. Chandola V., Banerjee A., Kumar V. Anomaly Detection: A Survey // *ACM Computing Surveys (CSUR)*. 2009. Vol. 41, Is. 3. №15. P. 1–58. DOI 10.1145/1541880.1541882.
5. Gowda N. C., Sunilkumar S. Manvi, Bharathi Malakreddy A., Lorenz P. BSKM-FC: Blockchain-based secured key management in a fog computing environment // *Future Generation Computer Systems*. 2023. Vol. 142. P. 276–291. DOI 10.1016/j.future.2022.12.042.
6. Hao, Z., Ye, J., Huang, W. et al. Survey of federated learning in intrusion detection // *International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA)*. 2022. P. 1–8. DOI 10.1109/DICTA56598.2022.10034582.
7. Kumar G., Alqahtani H. Machine Learning in Intrusion Detection Systems in SDN—Recent Advances Current Trends, Challenges, and Future Directions // *Computer Modeling in Engineering and Sciences*. 2022. №134(1). P. 89–119. DOI:10.32604/cmescs.2022.020724.
8. Kumar S.S., Prasad D.M., Kumar J.R. et al. A LSTM-FCNN based multi-class intrusion detection using scalable framework // *Computers and Electrical Engineering*. 2022, Vol. 100. P. 107736. DOI 10.1016/j.compeleceng.2022.107720.
9. Qaiser G., Chandrasekaran S., Zheng J. Explainable Hybrid Deep Learning Model for Cybersecurity // *IEEE 4th International Conference on Computing and Machine Intelligence (ICMI)*, MI, USA, 2025. P. 1–5. DOI 10.1109/ICMI65310.2025.11141078.

10. Ring M., Wunderlich S., Gründl D. et al. A Survey of Network-based Intrusion Detection data sets // *Computers and Security*, 2019. №81, P. 1–16. DOI 10.1016/j.cose.2019.06.005.

Поступила в редакцию: 03.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Карандей М. А., Микаева С. А., 2025.